

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

7-СОН

ИЮЛЬ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-7

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-7>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни **№ 054837**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

Юридик фанлар

НИШОНОВ Элдоржон Музафар ўғли

майор, Ўзбекистон Республикаси ИИВ

Академияси Тарбиявий ишлари ташкил этиши ва мукофотлаш бўлими бош инспектори

САЙДАЗИМОВ Миржалол Норжигитович

майор, Ўзбекистон Республикаси ИИВ

Академияси Тергов фаолияти кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8195318>

БЕЗОРИЛИК ЖИНОЯТИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШДА ЖАБРАНУВЧИНИНГ ШАХСИНИ ЎРГАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада безорилик жинояти фош этиш ва самарали тергов қилишда жабранувчининг шахсини ўрганиш катта аҳамиятга эга эканлиги, безорилик жиноятдан жабрланган шахсининг жиноят содир этилишидан олдинги, содир этилиш вақтидаги ва ундан кейинги ҳаракатларини ўрганиш бу турдаги жиноятларни бошқа жиноятлардан фарқлашда асосий омиллардан ҳисобланиши асосланган. Мақолада жабранувчининг характери, унинг ўзи ҳам безориликнинг қўзғатувчи бўлиши мумкинлиги, жабранувчиларнинг энг кўп қисми эркак киши бўлиши, аёллар деярли безориликнинг жабранувчиси бўлмаслиги, аёллар аксантиёт бир жинсдаги шахслардан жабрланишлари мумкинлиги асосланган.

Калит сўзлар: безорилик, жабранувчи, жамоат тартиби, ножоиз хатти-ҳаракатлар, дўппослаш, шикаст етказиш, нобуд қилиш, гумон қилинувчи, муносабатлар, тажаввуз.

НИШАНОВ Элдоржон Музафар угли

майор, Главный инспектор отдела поощрения и воспитательной

работы Академии МВД Республики Узбекистан

САЙДАЗИМОВ Миржалол Норжигитович

майор, преподаватель кафедры следственной деятельности

Академии МВД Республики Узбекистан

ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ЖЕРТВЫ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННОГО С ХУЛИГАНСТВАМИ

АННОТАЦИЯ

В данном случае оправдано, что при раскрытии и эффективном расследовании преступления буллинга изучение личности жертвы имеет большое значение, изучение действий жертвы преступления буллинга до, во время и после совершения преступления рассчитывается исходя из основные факторы, отличающие этот вид преступлений от других. В статье обосновывается тот факт, что персонаж жертвы, он сам, также может быть хулиганом, что большинство жертв - мужчины, что женщины практически не являются жертвами издевательств, что женщины могут страдать от лиц того же пола.

Ключевые слова: хулиганство, жертва, общественный порядок, неподобающие действия, двойник, травма, смерть, подозреваемый, родственники, магнат.

NISHANOV Eldorjon Muzafar ugli
*mayor, home of the Inspector General of the Department of organization
and award of educational work of the Academy
of the Ministry of affairs*

SAIDAZIMOV Mirjalol Norjigitovich
*mayor, Teacher of the Department of investigative activities
of the Academy, of the Ministry of affairs*

THE IMPORTANCE OF STUDYING THE IDENTITY OF THE VICTIM IN THE INVESTIGATION OF THE CRIME OF BULLYING

ANNOTATION

In this case, it is justified that in the disclosure and effective investigation of the crime of bullying, the study of the identity of the victim is of great importance, the study of the actions of the victim of the crime of bullying before, during and after the commission of the crime is calculated from the main factors in distinguishing this type of crime from other. The article substantiates the fact that the victim's harakter, he himself, can also be a bully, that the most of the victims are men, that women are practically not victims of bullying, that women can suffer from persons of the same sex.

Key words: Bullying, victim, Public Order, inappropriate actions, doppelgänger, injury, death, suspect, relationship, tycoon.

Дунёда жамоат тартибига, жамоат хавфсизлигига тажовуз қилувчи жиноятларга қарши курашиш глобал аҳамият касб этмоқда. Хусусан, мамлакатимизда ҳам йилдан-йилда ушбу жиноят тури ортиб бормоқда. Ўзбекистон Республикаси Олий суди расмий маълумотларга кўра, республикаимиз бўйича 2018 йилда **1 327** та, 2019 йилда **953** та, 2020 йилда **1 448** та, 2021 йилда **2 717** та ва 2022 йилда **3 129** та ЖКнинг 277-моддаси билан боғлиқ жиноят ишлари биринчи инстанция судлари томонидан кўриб чиқилган бўлиб, 2022 йилда безорилик жиноятининг энг кўпи Тошкент шаҳрида **506** та, Наманган вилоятида **476** та, Тошкент вилоятида **463** та ва Фарғона вилоятида **230** та содир этилган [1, Б.2].

Бу эса, тергов органларидан бу турдаги жиноятларни фош этиш ва тергов қилиш методикасини такомиллаштиришни талаб қилади.

Жабрланувчининг қиёфаси криминалистика учун катта қизиқиш уйғотади, чунки кўпинча, айниқса безорилик терговининг дастлабки босқичида, жабрланувчи жиноят ҳолатларини аниқлаш учун асосий маълумот манбаларидан бири бўлиб хизмат қилади. Шу сабабли ҳам жабрланувчининг шахсини тавсифловчи ҳолатлар ҳар қандай жиноят ишида исботланиши лозим бўлган ҳолатлар қаторига киради [2, Б.56].

Криминалистларнинг қайд этишича, жабрланувчининг шахси билан боғлиқ бўлган белгилар тизими қуйидагиларни ўз ичига олади: а) умумий демографик маълумотлар (жинси, ёши, яшаш жойи, ўқиши, иш жойи ва бошқалар); б) ҳуқуқбузар билан турмуш тарзи, характер хусусиятлари (темпераменти), одатлари ва мойиллиги, алоқалари (шахсий, оилавий, расмий ва бошқалар) ва муносабатлари (душманлик, нейтрал ва бошқалар) тўғрисидаги маълумотлар; в) жабрланувчилик белгилари [3, Б.45].

Бизнинг фикримизча, безориликнинг криминалистик тавсифига нисбатан, жабрланувчининг жиноят содир этилишидан олдинги, содир бўлган вақтда ва ундан кейинги хатти-ҳаракатлари тўғрисидаги маълумотларни киритиш керак. Бундан ташқари, жабрланувчининг безори билан алоқалари ва муносабатлари ҳақидаги маълумотлар алоҳида кўриб чиқилиши лозим.

Тадқиқотимиз натижалари шуни кўрсатдики, 92,5 фоиз ҳолларда жабрланувчи эркак кишидир. Аёллар жабрланувчи сифатида камроқ учрайди-7 фоиз ҳолларда ва ундан кам ҳолларда юридик шахс жабрланувчи сифатида тан олинади – 0,5 фоиз ҳолларда.

Бизнингча, безорилик жабрланувчилари орасида эркакларнинг кўплиги, аёлларнинг ўзларига нисбатан тўғридан-тўғри тажовузни қўзғатиш эҳтимоли камроқ эканлиги, шунингдек, зўравонлик жиноятини содир этишга қодир бўлган шахслар сони (шу жумладан безорилик) аёл киши учун унчалик катта эмас.

Аёллар фақат 10 фоиз ҳолларда безориларнинг қарийб 8 фоизни ташкил этувчи бир жинсдаги шахсларнинг жабрланувчиси бўлишди. Шу муносабат билан, жабрланувчининг жинси ва безори ўртасида барқарор муносабатлар мавжуд эмас.

Жиноят қурбонлари орасида юридик шахсларнинг аҳамиятсиз қисми (0,5 фоиз ҳолларда), бизнинг фикримизча, безорилик аниқ зўравонлик хусусиятига эга эканлиги ва кўпинча алоҳида фуқароларга нисбатан содир этилиши билан боғлиқдир.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, чет эл фуқароларига нисбатан (улар жабрланганларнинг 8 фоиздан сал камроғини ташкил қилади) безорилик кўпинча чет элликлар ёки Ўзбекистон фуқаролари томонидан содир этилади.

Безориликнинг криминалистик тавсифида жабрланувчи ва гумон қилинувчининг жиноят содир этилишидан олдинги муносабатлари ҳақидаги маълумотлар муҳим аҳамиятга эга. 15 фоиз ҳолларда - улар кўшни; 14 фоиздан бир оз кўпроқ ҳолларда дўстлар ёки танишлар ва 0,5 фоиз - қариндошлар бўлган.

Юқорида айтилганларга асосланиб, айтишимиз мумкинки, безорилик жиноятининг 25 фоиз ҳолатларида жабрланувчи гумон қилинувчининг исмини аниқ кўрсатиши мумкин. Бошқа ҳолларда (уларнинг катта қисми 75 фоиз), жабрланувчи жиноят содир этилишидан олдин безори билан таниш бўлмаган ва қоида тариқасида, фақат унинг ташқи кўринишининг белгиларини айтиб бериши мумкин.

Криминалистлар жабрланувчининг хатти-ҳаракатини унинг безорилик содир этишдан олдинги ва жиноят содир этиш вақтидаги ҳаракатларига қараб турларга ажратадилар [4, Б.14]:

1) низоларнинг олдини олишга қаратилган ижобий хулқ-атвор; кўпинча жабрланувчи бошқа шахсларнинг ёрдами билан гумон қилинувчини ушлаб туради;

2) нейтрал хулқ-атвор: жабрланувчи унинг фуқаролик позициясининг заифлигини, пассивлигини ва бошқаларни тавсифловчи безорилик ҳаракатларига ҳисса қўшмайди, лекин уни олдини олмайди;

3) жабрланувчининг тажовузкорлик, ғазаб, бошқа салбий ҳис-туйғуларни қўзғатишга ва жиноят содир этиш учун реал шароитларни яратишга қаратилган провокацион (жабрланувчи) хатти-ҳаракати;

4) бошқа шахснинг тажовузкор ниятларини келтириб чиқарадиган зўравонлик ва уларни кейинчалик амалга ошириш; Бундай вазиятда кимнинг жабрланувчи бўлиши кўпинча тасодифий ҳолатларга боғлиқ.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “**Безориликка оид ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида**”ги 9-сонли қарорининг 13-бандида оилада, уйда қариндош-уруғ, таниш-билишларга нисбатан содир этилган ҳақоратлаш, уриш-дўппослаш, баданга енгил шикаст етказиш каби ҳаракатлар, агар улар шахсий келишмовчилик натижасида келиб чиққан бўлса ёхуд жабрланувчининг ножоиз хатти-ҳаракатлари оқибатида содир этилган бўлса, шахсга қарши жиноят деб баҳоланиши лозимлиги кўрсатилган [5, Б-9] бўлсада, безориликни тергов қилиш амалиётини ўрганиш натижалари шуни кўрсатдики, айрим ҳолатларда суд-тергов амалиётида бу тушунтиришларга доим ҳам эътибор қаратилмабди.

Шундай қилиб, 2021 йилнинг 8 февраль куни соат 18:00 ларда З.А.И. Тошкент шаҳар Бектемир тумани, “Қуйлюқ деҳқон бозори” олдиди жамоат жойда туриб, Н.Г.Х. ва унинг турмуш ўртоғи К.Х.М.ларни танасининг турли жойларига кўлида бўлган темир бўлаги билан уриб тан жароҳати етказган.

Иш бўйича айбланувчи З.И. суд-тиббий экспертизасидан ўтказилганида унинг танасида ҳам энгил тан жароҳати аниқланган, З.Э. ва унинг синглиси З.Э. лар илк бор тақдим этган ариза ва кейинги кўрсатувларида гарчанд унга нисбатан безорилик жиноятини К.М. ва Н.Х.лар содир этганлигини таъкидлаб воқеа тафсилотларини тўлиқ ёритиб берган бўлсада, ушбу ҳолатлар юзасидан дастлабки тергов давомида Э.З.А.нинг олган тан жароҳати юзасидан МЖТКнинг 52 ва 183-моддалари тартибида М.К.Н ва Х.Н.Г.ларга нисбатан материаллар судга юборилишини кўрсатган. Ваҳоланки, терговчи бу ҳолатда К.М. ва Н.Х. томонидан дастлаб ножоиз ҳаракатлар содир этилган бўлса, бу ҳолатга тергов ҳаракатларини ўтказиш йўли билан аниқлик киритиши, шунингдек ҳолатни безорилик деб топган тақдирда К.М. ва Н.Х.ларнинг ҳаракатларини МЖТКнинг 52 ва 183-моддалари билан эмас, балки ЖКнинг 277-моддаси билан малакалаши лозим эди. [6, Б.89]

Тадқиқотимиз натижалари жабрланувчининг безорилик қилишдан олдин хатти-ҳаракатларининг иккита асосий вариантини аниқлашга имкон беради:

1. жабрланувчининг “нейтрал” хатти-ҳаракати, у вазиятларнинг комбинацияси туфайли жабрланувчига айланганда (у нотўғри жойда ва нотўғри вақтда тугади; ҳуқуқбузарнинг фикрига кўра, у жабрланувчи ролига мос эди ва бошқалар.); жабрланувчиларнинг қарийб 75 фоизи бундай хатти-ҳаракатларга риоя қилган;

2. жабрланувчининг унга қарши безорилик қилиш учун қулай шароит яратадиган, уни бошқа инсонлардан ажратиб турадиган ва безорилик тажовузкорлиги объектига айлантирадиган «таъкидловчи» хатти-ҳаракати (масалан, у тунги дам олиш масканидаги паркда алкоғолли мастлик ҳолати ёки ҳар қандай мусикий йўналишларнинг, спорт жамоаларининг диққатга сазовор белгилари бўлган кийимда ёлғиз юради). Жабрланувчининг бундай хатти-ҳаракати 25 фоиз ҳолларда содир бўлган ва қуйидаги ҳаракатларда ифодаланган:

а) изоҳ берди (шовқин қилмаслик, ўзини яхши тутиш, дўкондаги товарлар учун ҳақ тўлаш) - 10 фоиз ҳолларда;

б) жиноятчига кўпол муносабатда бўлган - 3 фоиз ҳолларда;

в) бошқа шахс (номаълум қиз, дўкондаги сотувчи) учун турди - 3 фоиз ҳолларда;

г) безори транспорт воситасига йўл бермаган – 2 фоиздан бир оз кўпроқ ҳолларда;

д) бошқа (у машинага ўтирди ва уни уйга олиб боришни айтди, кетишни ва дам олишни бузмасликни сўради, дўсти билан жанжаллашди, саломлашишдан бош тортди, дўкон эшигидан ўтишига руҳсат бермади, тунда уйнинг ҳовлисида сигнал берди ва бошқалар) – 6 фоиз ҳолларда.

Жабрланувчининг «таъкидлайдиган» хатти-ҳаракати кўпинча унинг спиртли ичимликлар билан заҳарланиши билан ёрдам беради - 11 фоиз ҳолларда.

Безорилик пайтида жабрланувчининг хатти-ҳаракати кўпинча қуйидагича ифодаланади:

1) “ижобий”, қуйидагиларга қаратилган: а) тажовузни имкон қадар тезроқ тугатиш; б) ўзига ва бошқа шахсларга зарар етказишнинг олдини олиш; в) бошқалардан, ички ишлар органи ходимларидан ва бошқа шахслардан ёрдам сўраш;

2) “Тажовузкор”, можарода иштирок этишнинг давом этишида, безори билан жойида «ишлаш» истагида намоён бўлади. Хулқ-атворнинг бу варианты биринчисига қараганда анча кам учрайди ва одатда:

а) оммавий ва индивидуал урушлар;

б) жабрланувчи алкоғолли мастлик ҳолатида бўлса.

Безори ҳаракатларни содир этгандан сўнг, кўпинча жабрланувчининг қуйидаги хатти-ҳаракатлари содир бўлади:

1) бошқалардан ва бошқа шахслардан ёрдам сўрашдан иборат «ижобий»; воқеа ҳақида ички ишлар органига хабар бериш; безорини ушлаш ва жиноят изларини сақлаб қолиш учун мавжуд чораларни кўриш;

2) “қоплаш” - жабрланувчи турли сабабларга кўра содир бўлган воқеа ҳақида ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига хабар бермаслиги (жиноят процессида иштирок этишни истамаслиги, безориликни мустақил равишда топиш ва жазолаш истаги ва бошқалар).

Жабрланувчининг безорилик содир этилишидан олдин, содир этиш пайтида ва ундан кейинги хатти-ҳаракати кўп жиҳатдан жиноятнинг сабаблари ва йўналишларини, энг кўп эҳтимолий изларини, шунингдек уни содир этиш сабабларини белгилайди.

Шундай қилиб, безорилик ҳаракатларининг типик жабрланувчилари қуйидагилардир: аксарият ҳолларда жисмоний шахслар (97 фоиз); улардан:

а) катталар (91 фоиз);

б) эркаклар (74 фоиз);

в) Ўзбекистон Республикаси фуқаролигига эга бўлганлар (93 фоиз);

д) ҳушёрлар (89 фоиз), кўпинча безори билан таниш эмаслар (73 фоиз) ва уни ўз ҳаракатлари билан қўзғатмайдиганлар (75 фоиз); жиноят содир этилгандан сўнг, бундай жабрланувчилар воқеа ҳақида ички ишлар органларига хабар беришади (89 фоиз ҳолларда).

Юқорида айтилганлар безориликдан жабр кўрган шахс кўпинча ўртача кўрсаткичлардан фарқ қиладиган ўзига хос хусусиятларга эга эмаслигини тасдиқлайди, бу унинг жиноий тажовуз қурбони эканлигини ифодалайди.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. “Public sud.uz” электрон сайтидан олинган маълумот.
2. Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 82-модда 1-қисми, 1-банди.
<https://lex.uz/docs/111460>
3. Колесниченко А.Н., Коновалова Е.В. Указ. соч. С. 45.
4. Выявление, раскрытие и расследование преступлений, преду: Учеб, пособие / Ф.Г. Аминев, Ю.Б. Имаева, Э.Д. Нугаева,Талынева. С. 14.
5. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Безориликка оид ишлари бўйича суд амалиёти ҳақида”ги 14.06.2002 й. № 9. Электрон манба. <https://lex.uz/docs/1452654>
6. 262641/2021-83XU-сонли жиноят иши материаллари

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-7

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz